

TALABALARDA ZAMONAVIY KASBIY VA INNOVATSION TADBIRKORLIK KOMPETENSIYALARI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Xayrulla Alyaminov Islamovich

pedagogika fanlari.

nomzodi, dotsent, Qoraqalpoq Davlat universiteti, Arxitektura kafedras

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21097954>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Oliy ta'lim muassasalarida asosan arxitektura ta'lim yo'nalishi talabalarining zamonaviy kasbiy va innovatsion tadbirkorlik kompetensiyalari rivojlantirishda uning bilimlari, ko'nikmalar, tamoyillar va e'tiqodlarini amalga oshirish ko'nikmalari va qobiliyatlarining ahamiyati yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsion tadbirkorlik, kasbiy kompetentlik, tadbirkorlik faoliyat, kasbiy ma'naviyat, kasbiy axloq, kasbiy madaniyat.

Abstract. This article highlights the importance of the skills and abilities to implement knowledge, skills, principles, and beliefs in the development of modern professional and innovative entrepreneurial competencies of students majoring in architecture in higher educational institutions.

Keywords: innovative entrepreneurship, professional competence, entrepreneurial activity, professional spirituality, professional ethics, professional culture.

Аннотация. В данной статье освещается значение навыков и умений реализации своих знаний, умений, принципов и убеждений в развитии современных профессиональных и инновационных предпринимательских компетенций студентов направления образования "Архитектура" в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: инновационное предпринимательство, профессиональная компетентность, предпринимательская деятельность, профессиональная духовность, профессиональная этика, профессиональная культура.

Bugungi globallashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanish davrida oliy ta'lim muassasalarining asosiy vazifasi — bozor iqtisodiyoti talablariga javob bera oladigan, yangilik yarata oluvchi, ijodkor va mas'uliyatli mutaxassislarni tayyorlashdan iboratdir. Ayniqsa, innovatsion tadbirkorlik kompetensiyalariga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu kontekstda oliy ta'lim jarayonining mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqish, uni zamonaviy ehtiyojlarga moslashtirish va talabalarning innovatsion tadbirkorlik faoliyatiga tayyorlik darajasini oshirish lozim bo'ladi.

Innovatsion tadbirkorlik faoliyati — bu yangicha yondashuvlar asosida mavjud muammolarga yechim topish, ilm-fan yutuqlari va texnologiyalarni tijoratlashtirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy qiymat yaratish jarayonidir. Bunday faoliyat nafaqat iqtisodiy o'sishga xizmat qiladi, balki yangi ish o'rinlari yaratish, jamiyatda innovatsion tafakkurni qaror toptirish va barqaror taraqqiyotga zamin yaratishda muhim omildir. Shu bois, oliy ta'lim mazmuniga innovatsion tadbirkorlik faoliyatini tashkil etishga oid bilimlar, ko'nikmalar va kompetensiyalarni kiritish zarur.

O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlarning iqtisodiy o‘shirishini jadallashtirish va mehnat bozoriga kirib kelayotgan yoshlarni istisodiy faollik bilan qamrab olish uchun ishbilormonlik, investitsion muhitini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda va erkin tanlangan tadbirkorlik faoliyati turlaridan foydalanish huquqi qo‘llab-quvvatlanmoqda. Shuningdek, Mamlakatimizning OTMlarida innovatsion tadbirkorlik faoliyatni shakllantirish va uni ishlab chiqarish korxonalarini bilan korporativ birga ishlash yo‘llarini aniqlashda o‘ziga xos imkoniyatlar eshigining ochilishi, ikki tomonning ya‘ni ish beruvchi korxonalar bilan bo‘lajak ishchining talabalik davridan boshlab korxonalar buyurtmasini bajarishga qaratilgan ikki tomon manfaatlarini hisobga olish mexanizmlarining ishlab chiqilishi bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylanmoqda. Tadqiqot mavzusini yoritishda tasniflash, tavsiflash, qiyoslash, kompleks va funktsional tahlil usullaridan foydalanilgan.

Bugungi kunda mamlakatimizda tadbirkorlik xalqimizga mos bo‘lgan an‘anaviy xislatlardan biri sifatida qayta jonlandi. Tadbirkorlik bozor iqtisodiyotiga o‘tish jarayonida asosga aylanmoqda. Mahalliy olimlarimiz ilmiy-nazariy tadqiqotlari asosida tadbirkor va tadbirkorlik kategoriyasiga turlicha ta‘riflar berilgan. Jumladan, G‘.M. Qosimov “Tadbirkorlik pul topishning, boylik to‘plashning yaratuvchanlik, boylikni ko‘paytirishlik faoliyatidir, ya‘ni ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish, ijodkorlik faoliyatidir”-[3] deb keltirsa, T.Do‘stjanov va S.Salayevlar “Tadbirkorlik faqat iqtisodiy sohaning turli tuman darajalaridagi mahsulot ishlab chiqarish jarayoni, ya‘ni sohibkorlik”-[2] deb keltiradi.

I.Yu.Umarov “Tadbirkor- iqtisodiy rususrlardan unumli foydalanuvchi hamda muayyan iqtidor va ishbilarmonlik xususiyatiga ega bo‘lgan faol shaxs” [6] deb bergan ta‘rifidan tadbirkorlik sarmoyasi va iqtisodiy imkoniyatlari ko‘pchilikda mavjud bo‘lishi mumkin, lekin undan unumli foydalana olish hammaning ham qo‘lidan kelmaydi. Shunday ekan, xususiy yoki boshqa turdagi mavjud sarmoyadan unumli foydalana olgan insonning haqiqiy tadbirkor bo‘lib yetishadi, kishilarni ish bilan ta‘minlab, aholi bandligini ta‘minlay oladi deyish mumkin.

Y.Shumpeter taniqli avstraliya iqtisodchi olimi “Tadbirkorlik- yaratuvchanlik, yangilikni izlash demakdir” deb keltirib tadbirkorlikning vazifasi yangi ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirish orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqarish, yangi xom ashyo turlarini o‘zlashtirish va yangi bozorlarni topish va tovarlarni sotishdan iborat” deb takidlaydi[8].

“Tadbirkorlik –kishining shaxsiy tashabbuslariga asoslangan, foyda olish va mahsulotlar ishlab chiqarish maqsadida tavakkalchilik bilan faoliyat yuritishga oid harakatlari majmuyi” deb takidlaydi olim V.M.Karimova. Ijtimoiy- iqtisodiy jarayonlarni inobatga olib olim quyidagicha ikkinchi tarifi beradi; “Tadbirkorlik- insonning dadil ravishda muhim va og‘ir maqsadlarni ruyobga chiqarishga qaratilgan shaxsiy sifatlarini jamlamasidir” deb ta‘kidlaydi o‘z asarlarida[4].

U.P. Umurzakov va A.J.Toshboyevlar tomonidan “Tadbirkorlik- ijtimoiy-iqtisodiy natijaga erishish maqsadida tovar va xizmatlarni ishlab chiqish va ayirboshlashni tashkil etish bo‘yicha mulkdorlarning yoki ularning vakillarining ongli va maqsadli iqtisodiy faoliyatidir” – deb keltiradi [7].

Respublikamizda amalga oshirilayotgan mehnat bozoriga kerib kelayotgan yoshlarni va isloqatlarning iqtisodiy o‘shirishini iqtisodiy faollik bilan qamrab olish uchun ishbilarmonlik, erkin tanlangan tadbirkorlik faoliyati turlaridan foydalanish huquqi qo‘llab quvvatlanmoqda va investitsion muhitini yaxshilashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev 2017 yilda Oliy Majlisga murojatnomasida “Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o‘rinlarini yaratish, nafaqat o‘zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz. Bunday

tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning so'ngi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob- uskunalarini mamlakatimizga olib kilish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish bizning birinchi galdagi vazifamiz bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, xorijdagi etakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o'zaro manfaatli hamkorlik qilish uchun ularga har tomonlama imkoniyat yaratish berishimiz lozim"- deya ta'kidlaydi [1].

Tadbirkorlikni- mavjud mahsulotlar ishlab chiqarishni takomillshtirish, kapitalni yo'naltirishning yangi sohalarini izlash va yangiliklarni yaratish, shaxsiy ustuvorlikni rivojlantirish, turli imkoniyatlardan daromat olish uchun foyalanish deya ta'riflash mumkin. Shuningdek, tadbirkorlik bozor uchun yangi mahsulot ishlab chiqarish, korxonalar yoki tarmoq barpo etishda majburiy foydalanish yoki faoliyat sohasining o'zgartirilishi sifatida tavsiflanadi. Amerikalik iqtisodchi olimlardan R.Mak Konnell va S.Yu.Bryular tadbirkorlik mohiyatini idrok etishda tadbirkorlarning o'zaro bog'lok to'rt faoliyatini alohida ko'rsatadi[5]. Ular:

- Tadbirkor yer, mablag' va mehnat resurslarini mahsulot ishlab chiqarish hamda xizmat jarayoniga birlashtirish tashabbusini o'z zimmasiga oladi;

- Tadbirkor biznes olib boorish jarayonida asosiy qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishni, korxonalar faoliyati yani biznesni rivojlantirish yo'nalishlarini belgilovchi operatsiyalarni o'z zimmasiga oladi;

- Tadbirkor yangi ishlab chiqarish texnologiyalarini ishlab chiqaruvchi, yangi mahsulotlarni ishlab chiqarishga intiluvchi yoki biznesni tashkil qilishni va rivojlantirishning yangi shakllarini olib kiruvchi tashabbusgordir;

- Tadbirkor tadbirkorlik faoliyatida yuzaga keladigan xafni o'z zimmasiga oladi. Sarf etilgan vaqt, harakat va qobiliyatlardan daromad olishi, ayrim vaqtlarda zarar ko'rishiva mumkin, tadbirkor uchun daromad olish kafolatlanmagan.

Tadbirkor bunday vaqtlarda nafaqat o'zining vaqti, ishbilarmonlik obro'si va mehnati bilan, xattoki sarf etilgan mablag'i bilan ham tavakal qilishiga to'g'ri keladi. Shunday ekan, ijodkorlik tadbirkorlik vazifalarining biri hisoblanib, tadbirkorlik faoliyatida doyim mavjud bo'lishi kerak. Yangi g'oyalarni izlash va tadbiriq etish eng murakkab va eng muhim vazifadir. Sababi, tadbirkordan nafaqat ijodiy fikrlash va yangi echimlarni toppish, balki istiqbolli fikrlash, kelajakdagi jamiyatning ehtiyojlarini ko'ra olishi ham talab qilinadi. Innovatsiyalar-tadbirkorlikning maxsus quroli chunki innovatsiyalar o'z holicha emas, balki yangiliklarni yo'naltirilgan tashkiliy izlash, ularga tadbirkorlik tarkiblarining muntazam qaratilganligida hisoblanadi.

Korxonalarda innovatsion yangiliklarni o'z vaqtida va o'z o'rnida qo'llash xarajatlarning keskin kamayishiga hamda mehnat unumdorligining oshishiga olib keladi. Mamlakatimizda kichik biznes va tadbirkorlikning rivojlanishi uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish milliy iqtisodiyotimiz barqarorligini ta'minlashning muhim mikroiqtisodiy omillaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyatining samaradorligini oshirishda innovatsion yangiliklar yaratishni hamda ularning amaliyotda qo'llanilishi juda ham muhim hisoblanadi. Yangilikka asoslangan innovatsion tadbirkorlik faoliyati yangi mahsulot yoki asosan yangi tavsiflar va xususiyatlarga ega bo'lgan yangi mahsulot yoki xususiyatlarga ega bo'lgan yangi texnologiya yoki yangi mahsulot bo'lishi mumkin. Bozorga oddiy mahsulotni ishlab chiqarishni tashkil etish, ishlab chiqarishdan tovar sifati tavsifi o'zgerishi yoki ishlab chiqarishning texnik elementlari bilan bog'liq qanday da bir yangi elementlari yoki usullarini qo'llash bilan bog'liq amalga oshirilishi mumkin.

Tadbirkorlikning eng muhim va murakkab vazifasi bu yangi g'oyani ishlash va ularni hayotga tadbiriq etishdir, chunki bu hol tadbirkordan nafaqat ijodiy fikrlash, yangi yechimlarni toppish, balki kelajakda jamiyatning kelajagini ko'ra olish xususiyatlari bilan birga istiqbolli fikrlashni ham talab etadi. Har qanday innovatsion faoliyat tadbirkorlik bo'lishi mumkin, chunki u yangi g'oyalarni izlash; zarur resurslarni izlash; korxonani yaratish va boshqarish; uning natijasida shaxsan qoniqish va moddiy daromat olishga asoslanadi.

Yana bir aytish kerak bo'lgan holat har qanday tadbirkorlik ham innovatsiya bo'la olmaydi, faqatgina yaratilish natijasida tadbirkorlik daromadini, innovatsion mahsulotning diffuziyasini ishlatishga imkoniyat beruvchilarnigina innovatsiya deyish mumkin. Innovatsion tadbirkorlik sub'ektlari innovatsion faoliyatni amalga oshiruvchi tashkilotlar hisoblanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida asosan arxitektura ta'lim yo'nalishi talabalarini zamonaviy kasbiy va innovatsion tadbirkorlik kompetensiyalari rivojlantirish, ular uchun doimiy daromat keltiradigan mehnat va tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish dolzarblik kasb etadi. Kasbiy kompetentlik axloqiy fazilatlarining bir ko'rinishi sifatida kognitiv jarayonning mohiyati va shaxsni rivojlantirishda uni amalga oshirish xususiyatlarini ochib berish lozim. Bo'lajak tadbirkorlarning kasbiy kompetentligi uning bilimlari, ko'nikmalar, tamoyillar va e'tiqoddan iborat bo'lib, bu fazilatlarini amalga oshipish ko'nikmalari va qobiliyatlari, bo'lajak tadbirkorlarning kundalik faoliyatida namoyon bo'ladi.

Kasbiy kompetentlikning o'ziga xos xususiyatlari:

Birinchidan, uning mutaxassislik xususiyatiga ega ekanligida va kasbiy faoliyatning mazmuni bilan o'z egallagan sohasiga kipisha olishida. Bundan tashqari, deyarli bo'lajak tadbirkor hech bir ijtimoiy faoliyati uning ta'siridan tashqarida bo'lmaydi. O'zi yolg'iz qolganda ham, inson o'zining kasbiy kompetentlik ta'sirida o'ylaydi va harakat qiladi.

Ikkinchidan, bo'lajak tadbirkorning kasbiy kompetentligi uning ongi, hissi, irodasida ham namoyon bo'lib, uni o'z sohasiga doir qarorlar qabul qilishiga ta'sir ko'reatadi.

Uchinchidan, kasbiy kompetentlik shaxsning dunyoqarash darajasiga, shaxsiy javobgarlik hissiga bevosita bog'liq.

Umumiy ma'noda bo'lajak tadbirkorlarning kasbiy kompetentligi uch tapkibiy qism asosida shakllanadi. Bular – kasbiy ma'naviyat, kasbiy axloq va kasbiy madaniyatdir.

Biz tadqiq etgan tadqiqotimizda kasbiy kompetentlik, kasbiy faoliyat tarkibiy qismlarining o'zaro uyg'unligida bo'lajak tadbirkor madaniyatining mohiyati o'z ifodasini topadi. Shu sababli har bir bo'lajak tadbirkor o'zining kasbiy faoliyati uchun shaxsiy ma'naviy javobgarlikni o'z zimmasiga olishi shart. Bo'lajak tadbirkor o'z oldiga qo'ygan maqsadlarini o'zi belgilashi, qaror qabul qilishi, shaxsiy xulq-atvorni rejalashtirishi hamda o'ziga bog'liq bo'lgan kasbiy faoliyatning asosiy bo'g'inini anglab yetishi, yuksak professionallikni yuksak kasbiy madaniyatga, ijtimoiy faollik, shaxsiy ishonch, ongli motiv va odatiy xatti-harakatlar normalariga aylantirish bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarining asosiy tarbiyaviy vazifasidir..

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22 декабрь 2017 йил <http://uza.uz/uz/documents/o-zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-o-22-12-20172>.
2. Дўстжанова ва С.Салаев Иқтисодиёт ва тadbirkorлик асослари. Ўқув қўлланма.- Т.: «ИҚТИСОД-МОЛИЯ» 2006 й.

3. Қосимов Ғ.М. Менежмент: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Т.: Ўзбекистон, 2002.-312 бет.-11 бет)